

YAPILAŞMA TEORİSİ BAĞLAMINDA TOPLUMSAL VE SİYASAL KATILIMIN
ANALİZİ*

ANALYSIS OF SOCIAL AND POLITICAL PARTICIPATION IN THE THEORY OF
STRUCTURATION

Batuhan DİNÇ

Bursa Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı,
Bursa, Türkiye

ORCID ID: 0000-0003-2348-5381

ÖZET

Bu çalışmanın amacı bireylerin aktif birer fail olarak toplumsal yapıyla etkileşimlerini incelemek ve demokrasi sürecindeki eksikliklerin belirlenmesine katkı sunmaktır. Çalışmanın öznesi Bursa, Yıldırım bölgesinde rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan bireylerden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşmeler esnasında katılımcılara siyasi katılım ve toplumsal katılım olmak üzere iki ayrı temadan oluşan sorular sorulmuştur. Buna göre bireylerin gündelik hayatlarının getirileri, toplumsal yapı içerisindeki kurumları büyük ölçüde etkilemektedir. Araştırmaya katılan katılımcıların aynı şekilde bu kurumlardan büyük ölçüde etkilendiği gözlemlenmektedir. Özellikle sivil toplum kuruluşları ve derneklerin faaliyetlerine katılımın düşmesi, bu kurumları işlevsiz ve güçsüz hale getirmektedir. Sivil toplum kuruluşları ve derneklere olan ilgi ve güvenin azalması kurumlara katılımı da azaltmaktadır. Sonuç olarak gündelik hayatın rutin gerekleri ve yaşam kaygısı demokrasi sürecini ve demokratik kurumları derinden etkilemektedir. Böylece Giddens'in yapılaşma kuramının toplumsal yapı içerisindeki rolü ve geçerliliği denetlenmiştir. Çalışmada elde edilen görüşlerden hareketle demokrasi sürecindeki eksikliklerin belirlenmesi sağlanmış ve bu eksikliklerin giderilerek gelecekte daha ideal bir toplum yapısı oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yapılaşma Kuramı, Demokrasi, Siyasi Katılım, Toplumsal Katılım, Toplumsal Yapı

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the interactions of individuals with the social structure as active agents and to contribute to the determination of the deficiencies in the democracy process. The subject of the study consists of individuals selected by random sampling method in Bursa, Yıldırım region. The data of the research were obtained through interviews. During the interviews, questions consisting of two different themes, political participation and social participation, were asked to the participants. Accordingly, the returns of individuals' daily lives greatly affect the institutions in the social structure. It is observed that the participants participating in the research are also greatly influenced by these institutions. Particularly, the decrease in participation in the activities of non-governmental organizations and associations renders these institutions dysfunctional and weak. The decrease in interest and trust in non-governmental organizations and associations also reduces participation in institutions. As a result, the routine requirements of daily life and the anxiety of life deeply affect the democratic process and democratic institutions. Thus, the role and validity of Giddens' theory of structuring in the social structure has been checked. Based on the opinions obtained in the

*Bu çalışma, Bursa Teknik Üniversitesi'nde Doç. Dr. Adem Dağ'ın danışmanlığında Batuhan Dinç tarafından hazırlanan "Toplumun Yapılaşması Bağlamında Demokratik Sürece Katılım: Bursa Örneği" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

study, the deficiencies in the democracy process were determined and suggestions were made to eliminate these deficiencies and to create a more ideal society structure in the future.

Keywords: Structural Theory, Democracy, Political Participation, Community Participation, Social Structure

GİRİŞ

Sosyal bilimlerdeki olgu incelemeleri genellikle birbirlerinden farklı ve birbirlerini yadsıyan bir eğilim taşımaktadır. Bu durumun en büyük nedeni olguyu ele alan fikir insanının kendi zihinsel sürecine göre kendi bakış açısının elverdiği ölçütte olguyu değerlendirmesidir. Bu bakış açısı olguyu ele alan fikir insanının sınıfsal konumu, siyasi tutumu, hayat görüşü ve menfi davranış eğilimlerine göre değişmektedir. Hemen hemen her insanın birbirinden farklı olabileceğini düşündüğümüzde, farklı soruların ve ifade biçimlerinin meydana çıkacağı kaçınılmaz bir gerçek olmaktadır. Öyleyse sosyal gerçekliğe ve toplum yapısına yönelik birbirinden farklı yaklaşım ve fikirlerin oluşması yadsınamaz bir gerçektir. Ele aldığımız sorunların sayısının artması sorularımızın da sayısının artmasına beraberinde getirmektedir. Sorulara verilecek cevaplar bahsettiğimiz gibi fikir insanların içinde buldukları duruma fazlaca bağlıdır. Sosyal gerçeklik ve toplumsal yapının analizi konusunda birbirinden farklı ve düşünsel olarak birbirini yenmeye çalışan yaklaşımların olması, hakim paradigmanın temellerini sarsmakla birlikte sosyal bilimleri de kümülatif bir şekilde ilerletmektedir. Çünkü her olguya farklı sorunsallarla yaklaşılması problem tespitini çeşitlendirmekte ve çözüm analizlerinin sayısını arttırmaktadır. Bu durum fikri kapsamın genişlemesine ve aynı oranda da fikirlerin birbiriyle mücadelesine yol açmaktadır.

XIX. yüzyıl ortalarından itibaren, sosyal teinin gelişmesine ve derinleşmesine yönelik iki temel gelenek baskın gelmiş ve bu fikirlerin etrafında tartışmalar yürütülmüştür. Bu geleneklerden ilkinin yapısını pozitivism oluşturmaktadır. Pozitivist gelenek, dış dünyaya ilişkin açıklayıcı bilgi arayışı ve bu bilginin elde edilme yöntemi olarak bilimi çok önemli bir noktaya yerleştirmiştir. Buna göre doğru bilgi yalnızca bilimsel bilgidir ve bilimsel olanda yalnızca deneyle elde edilebilmektedir. Bu deney olgulara yönelik olmalı ve mantıkla yapılmalıdır. Çünkü olgusalılık, nesnelliğin başlangıç noktasıdır (Beşikçi, 1976, s. 49). Pozitivist gelenek bu yöntemi sosyal teorilere de uygulayabileceğimizi söylemektedir. Pozitivizmin ele aldığı bu görüşe ve bilim anlayışına karşı çıkan ikinci gelenekse hermeneutik geleneği oluşturmaktadır.

Hermeneutik gelenek pozitivismden farklı olarak insan eylemlerini deneye, gözleme ve değişmez normlara göre açıklamak yerine; insan faaliyetlerinin yarattığı ürünleri ve insanın ürettiği yapı ve kurumları yorumlamayı, anlamayı, kavramayı tercih etmektedir. Dolayısıyla bunu yapabilmek için toplumların ve insanların biricikliğinden, tekiliğinden ve tarihselliğinden hareket etmektedir. İnsanların hayat tarzlarına ve eylemlerinin öznel altyapısına odaklanan hermeneutik dünyanın anlaşılır inşasında anlam arayışındadır. Başka bir ifadeyle hermeneutik, anlam bağlamını yaşanan dünyaya aktarmaktır (Günay, 2002, s. 82).

Pozitivism ve hermeneutik ile birlikte sosyolojinin yaklaşımları noktasında ikili bir yapı ortaya çıkmıştır. Rönesans, Reform ve Aydınlanma dönemleri, sosyal teorilerin ön plana çıktığı dönüşüm dönemleridir (Giddens, 2005, s. 430). Sosyolojinin kavramsal ve epistemolojik boyutta bu tartışmaları yürütmesi mevcutta var olan çevre sorunları, ekonomik sorunlar, kültürel sorunlar ve siyasal sorunlara yeterince odaklanamamasını beraberinde getirmiştir. Bu durumun farkında olan bazı sosyolog ve teorisyenler sosyolojinin mevcut sorunlara odaklanabilmesi ve ekonomik, siyasi, kültürel bağlamda var olan sorunlara eğilebilmesi için çözüm arayışlarına girmişlerdir. İşte bu çözüm arayışları içerisinde en etkili olan teorilerden biri Anthony Giddens'in yapılaşma teorisidir.

Anthony Giddens bu ikili yapının giderilmesi ve mevcutta var olan sorunlara odaklanılabilmesi için modern toplumu ele alarak çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Giddens, bu ikili yapının her birinin kendi içerisinde tek başına yetersiz olduğunu düşünmektedir. Giddens; kendisinden önce ortaya atılmış olan, eylemin işlevsel olarak belirlendiği ve sosyal yapının insan davranışları üzerinde önemli ölçüde sınırlayıcılığının olduğu fikrine eleştirel olarak yaklaşmaktadır. Çünkü bu yaklaşım insanların yaşamları esnasında ne yapıp ettiklerini açıklarken, insanların amaçlarını ve davranışsal nedenleri dikkate almamaktadır. Giddens'a göre sosyolojik çözümlemenin odak noktası yapılar, kurumlar ve sistemler olmamalı; insanların davranışlarının nedenleri, amaçları ve bu davranışların devamlılığını sağlayan güdüleri olmalıdır. Bilinç, etkin olan failin eyleminde oldukça etkilidir (Giddens, 2000, s. 28). İnsanın bizzat kendisinin refleksif davranışlarda bulunabileceği gözardı edilmemelidir. Sosyal bilimci failerin hayatlarına yön veren kavramları tam olarak anlamalıdır (Giddens, 2002, s. 35). Dolayısıyla toplumsal eylemleri anlamak gerekmektedir. Bunu yapmak için araştırmacının kavramlarının araştırmanın konusu olan sahadaki bireyin kavramlarıyla mantıksal olarak uyumlu olması gerekmektedir (Giddens, 2013, s. 66).

Giddens'a göre insanların faaliyetleri önceden oluşmuş nesnel olgular değildir, insan toplumu etkileşim halindedir ve toplumun oluşumuna bizzat aktif olarak katılmaktadır. Başka bir deyişle insan, birey olarak hem toplumu etkilemekte hem de toplumun temel niteliklerinden etkilenmektedir. Tekrar tekrar gerçekleşen pratikler vasıtasıyla ve bu pratikler içinde öznenin ve nesnenin oluşturulması gerekmektedir (Giddens, Hermeneutik ve Sosyal Teori, 2002, s. 30-31). Çünkü özne akıl yürüten bir varlıktır. Dolayısıyla kendi eylemlerinin nedenleri vardır ve bu nedenler sorulduğunda gerekçeleriyle açıklayabilen amaçlı aktif bir faildir (Giddens, 1999, s. 43). Aktif ve amaçlı eylemlerde bulunan birey verdiği kararlarla birlikte demokrasinin oluşumunda ve demokrasinin gerçekleşmesinde de doğrudan etkilidir.

Demokrasi en temel ifadesiyle egemenliğin halka ait olması ve halkın kendi kendini yönetmesi olarak tanımlanmaktadır (Derdiman, 2006, s. 91). O halde demokrasinin temel amacı toplumda yaşayan her bireyin mümkün olduğunca tamamına ulaşmak ve çoğulcu bir perspektifle her kesimin ihtiyaçlarına cevap sunmaktır. Çünkü demokrasi; devletin mevcut olan tüm baskılardan bağımsız hareket edebilmesi ve kendi kendini yönetmesidir (Schmitter & Karl, 1995, s. 73). Toplumun demokrasiden beklentisi yazılı ifadeyle doğru orantılı olmasına rağmen eylemsellik noktasında farklılıklar oluşmaktadır. Bireylerin gündelik yaşamları içerisinde demokrasinin icrasını sağlayan kurumlara yaklaşımları farklılaşmaktadır. Demokrasinin tahsisi için her bireyin üzerine düşen görevleri yerine getirme şeklinin farklı olmasının yanında, demokrasiye yönelik bakış açıları da farklılık göstermektedir. Çünkü tarih boyunca farklı zamanlarda farklı yerlerde demokrasi insanlara farklı şeyler ifade etmiştir (Dahl, 2019, s. 2). Bu farklılık demokrasinin uygulanışında yarım kalmışlıkları beraberinde getirmektedir.

Bu çalışmada demokrasiye bakış açısındaki farklılıkları kavrayabilmek için gündelik yaşamın gereklilikleri içerisinde bireylerin toplumu ne ölçüde etkilediği ve toplumdan hangi ölçüde etkilendiği açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra ideale yakın seviyede demokrasinin gerçekleşmesi için ne gibi sorunlar ve problemler olduğu tespit edilmiştir ve demokrasinin tahsisinin nasıl sağlanması gerektiğine yönelik öneriler sıralanmıştır. Bireylerin gündelik hayatlarındaki gerekliliklerinin toplumsal yapıya nasıl etki ettiğini bilmek, kurulacak ideal toplum düzeninin inşasına katkı sağlayacaktır. Çünkü kurulacak ideal toplum düzeni aynı orantıda bireylerin yaşamlarını da etkileyecek ve bütünsel bir iyileşme sağlayacaktır.

Bu nitel araştırmanın cevap aradığı sorular şunlardır?

- Bireylerin seçme haklarını kullanması ve seçimlere bakış açılarıyla demokrasinin ilerleyişi arasında doğrudan veya dolaylı bir ilişki var mı?
- Sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin faaliyetleri bireylerin hak arama ve kendini ifade etme biçimlerini etkiliyor mu?

- Bireylerin toplumsal konulardaki tutumları çevreleriyle doğru orantılı mı?
- Anayasal hak ve hürriyetler toplum tarafından tam olarak biliniyor ve kabul görüyor mu?

AMAÇ VE ÖNEM

Bu çalışma demokratik süreçlere katılımın yapılaşma teorisi bağlamında ele alınması açısından önemlidir. Çünkü bireyler salt demokrasi kavramından hareketle yola çıkmayıp, gündelik hayatın gereklilikleriyle bu kavramı da şekillendirmektedir. Bu durumda hayatın devam ettirildiği toplum doğrudan değiştirildiği gibi aynı zamanda o toplumdan da büyük ölçüde etkilenilmekte ve demokrasiye yönelik bakış açısı bireysel ölçekte değişmektedir. Başka bir deyişle genellikle bireyin yaşantısında etkili olan ve kendi yaşam pratiğinden elde ettiği görüşleri çevre görüşlerini de etkilediği gibi bazen de çevrenin görüşleri bireyin yaşam pratiklerinin oluşumunda belirleyici olmaktadır. Birey ve toplum birbiriyle diyalektik bir bağ kurarak oluşmakta ve ilerlemektedir. Birbirini etkileyen ve belirleyen bu iki kavram birbirinden ayrı düşünülemez.

Bölgesel anlamda yaşanan topluluk yapısına göre demokrasinin icra şekilleri ve yapısı değişmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu çalışmaya demokrasinin gelişimi ve bölgesel bazda iyileştirilmesi bağlamında gerek duyulmuştur. Çünkü herkes için aynı olmayan bir kavramı, herkes için eşit ve aynı ölçüde olduğunu düşünerek ele almak hatalı olacaktır. Bu çalışma eksiklik ve hataları gidermeyi amaçlamakla birlikte, demokrasinin herkese yönelik olması bakımından hangi çalışmaların yapılması gerektiğine yönelik farklı bakış açıları ve çözüm önerileri sunmaktadır.

YÖNTEM

Durum çalışmaları belirli ve sınırlı bir sistemin nasıl işlediği ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi toplamak için o sistemin derinlemesine incelendiği çalışmalardır. Bu araştırma nitel desende tasarlanmış bir durum çalışması araştırmasıdır. Bursa-Yıldırım bölgesinde yaşayan bireylerin demokrasiye katılım tutumlarını ele alarak siyasi ve toplumsal yapının analizinin yapılması ve temel problemlerin belirlenmesine yönelik nitel desende tasarlanmış açıklayıcı durum çalışması seçilmiştir.

Bu çalışmada maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle Bursa-Yıldırım bölgesinde yaşayan sosyoekonomik açıdan benzer, demografik açıdan farklılık gösteren 10 farklı bireyle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Örnekleme temsil eden bireylerin farklı meslek gruplarında olmalarına çeşitliliği sağlamak adına dikkat edilmiştir.

Bursa-Yıldırım bölgesinde yaşayan bireylerin; seçimlere katılım tutumları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına bakış açıları ve toplumsal konulara bireysel ve çevresel ölçekte ilgi düzeylerinin ölçüldüğü yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri cevaplarla araştırmanın sonuçları uyumlu olduğu için bu araştırma güvenilir ve inandırıcı bir çalışmadır. Araştırmacı, çalışmanın güvenilirliği ve inandırıcılığını arttırmak için birbiriyle bağlantısı olmayan farklı katılımcılardan verileri toplamış ve katılımcıların tamamıyla tarafsız bir ilişki kurmuştur. Aynı zamanda araştırmacı verilerin toplanma sürecinde katılımcılara mesafeli yaklaşım müdahalede bulunmadığı için araştırmanın doğrulanabilirlik seviyesi yüksektir.

VERİ TOPLAMA ARACI VE VERİLERİN ANALİZİ

Araştırmanın veri toplama aracı araştırmacı tarafından önceden belirlenen iki temadan hareketle geliştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada siyasi tema ve toplumsal tema olmak üzere iki tema ve toplam altı sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Derinlemesine görüşme yöntemiyle elde edilen veriler kategorilere ayrılarak düzenlenmiştir. Bu kategorize edilen veriler aracılığıyla Bursa-Yıldırım bölgesindeki bireylerin demokratik tutumları analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareketle tümevarımsal yöntemle siyasi ve toplumsal analizler yapılmıştır. Bu çalışmada derinlemesine görüşme yöntemiyle veriler toplanmış ve temel veri toplama tekniği kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler deşifre edilmiş ve ayıklanmıştır. Ayıklanan veriler toplumsal yapılaşma teorisinin saha deneyimini

test etmek açısından önemli sonuçlar vermektedir. Araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle görselleştirme çalışması yapılmış ve bulguların analizinden 4 tabloda temalar ve kodlar ortaya çıkartılmıştır. Böylece araştırmanın sonuçları elde edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Bu bölümde derinlemesine görüşme formuyla elde edilen verilerin nitel analizi yapılmıştır. Katılımcılara siyasi tema ve toplumsal tema başlıklarından oluşan toplam 6 soru yöneltilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler 4 tema ve 8 koda ayrılmıştır. Tablo 1’de araştırmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri verilmiştir. Tablo 2’de seçimlere katılıma atfedilen değer, Tablo 3’te siyasi gösterilere ve grevlere yönelik yaklaşımlar, Tablo 4’te dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik tutum ve Tablo 5’te toplumsal konularla ilgili çevresel paylaşım analiz edilmiştir. Maksimum çeşitliliği sağlamak adına araştırmaya katılan katılımcıların farklı meslek alanlarında olmalarına dikkat edilmiştir.

	Cinsiyet	Medeni Durum	Yaş	Eğitim Durumu	Meslek
Katılımcı 1	Erkek	Bekâr	25	Lise	Pazarcı
Katılımcı 2	Kadın	Bekâr	34	Lisans	Beyaz Eşya Mağazası Yöneticisi
Katılımcı 3	Kadın	Evli	53	Ortaokul	Terzi
Katılımcı 4	Erkek	Evli	62	İlkokul	Emekli
Katılımcı 5	Erkek	Evli	42	Lise	Otomobil Tamircisi
Katılımcı 6	Erkek	Bekâr	29	Lise	Satış Danışmanı
Katılımcı 7	Kadın	Evli	68	İlkokul	Ev Hanımı
Katılımcı 8	Kadın	Bekâr	29	Lisans	Banka Görevlisi
Katılımcı 9	Erkek	Bekâr	19	Lise	Market Çalışanı
Katılımcı 10	Kadın	Evli	39	Lisans	Öğretmen

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Seçimlere Katılıma Atfedilen Değer

Bursa-Yıldırım bölgesindeki bireylerin “seçimlere katılıma atfedilen değer” teması “Değişim Etkisi ve Başarılı Sonuç” ve “İnanç ve Umut Eksikliği” olmak üzere iki koda ayrılmıştır. Bu tema ve kodlar Tablo 2’de şu şekilde verilmiştir:

Tema	Kodlar	Görüş Sahibi	f
Seçimlere Katılıma Atfedilen Değer	Değişim Etkisi ve Başarılı Sonuç	Katılımcı 2 Katılımcı 3 Katılımcı 4 Katılımcı 8 Katılımcı 10	5
	İnanç ve Umut Eksikliği	Katılımcı 1 Katılımcı 5 Katılımcı 6 Katılımcı 7 Katılımcı 9	5

Tablo 2: Bireylerin Seçimlere Katılıma Atfettikleri Değer

Bu araştırmada toplanan veriler analiz edildiğinde bireylerin seçimlere katılım durumuna iki farklı değer atfettiği görülmüştür. Bunlardan ilki seçimlerin önemli olduğu ve belirli bir değişim yaratmada etkili olduğudur. Araştırma bulgularına göre görüşme yapılan katılımcıların yarısı seçimlerin önemine vurgu yapmış, seçimlerdeki tutumun istendik yönde sonuç vereceğine ve memnun olmadıkları bir durum varsa buna yönelik değişimi

gerçekleştireceğine olan inançlarını ifade etmişlerdir. Kültürel etkinliklerin düzenlenmesinde yerel seçimlerin öneminin vurgulandığı görülmektedir. Kültürel etkinliklerin bireyleri birbirine bağlayan ve kaynaştıran bir etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Farklı iki yerin kıyaslamasını yapan Katılımcı 2 bu konuda şunları söylemektedir:

“Ben İzmirliyim fakat işim gereği Bursa’ya taşındım. Yaşadığım ilçede seçim işlerine pek önem verildiğini sanmıyorum. Yıldırım’da pek bir kültürel etkinlik olmuyor. İzmir’de hep konserler olurdu. Arkadaşlarımızla o konserlere gidip güzel vakitler geçirirdik. Üstelik bu konserleri belediyeler yapardı ve ücretsiz olurdu. Burada bu durumları pek göremiyorum.” (Katılımcı 2)

Araştırmada bireylerin seçimlerin önem derecesini ifade ederken mevcut durumu geçmiş dönemlerle kıyasladıkları görülmüştür. Geçmiş dönemlerle bugünü kıyaslayan Katılımcı 3 seçimlerin ekonomiyle olan bağına şu şekilde ifade etmektedir:

“Geçim sorunları olmaması için genel seçimler önemli aslında. Çünkü eskiyi hatırlayınca bugün ne kadar iyi olduğumuzu görüyorum. Eskiden hiçbir şey alamaz durumdaydık gençliğimizde... Bütün genel seçimlere katılmadım ama daha iyi şartlarda yaşamak için doğru yöneticilerin olması gerekiyor. Bu yüzden de ekmeğimizde gözü olmayan halkın yanında olan kişilerin yönetici olması lazım.” (Katılımcı 3)

Seçimlerin öneminin genel ölçekli değerlendirilmesinden ziyade yerel ölçekli değerlendirildiği ve yaşantının devam ettirildiği bölgede katılımcının kendisi için ideal şartlarda yaşam arayışına yönelik değer atfedildiği görülmektedir. Çevresel düzenin tesisi ve yaşam alanının hijyeni açısından seçimleri değerlendiren Katılımcı 4 şunları ifade etmektedir:

“Adaya oy verilmeli ki yaşadığımız yeri daha da güzelleştirebilecek birisi başa gelsin. Ama partiye göre oy verince bu işlerden hiç anlamayan birini aday gösteriyorlar ve o seçilmiş oluyor. Sonra da mahallede elektrik yok, çöpler toplanmadı vs. sorunlar oluşuyor. Çünkü kendisini bu konuda göstermemiş, projelerini sunamamış bir adamı sırf belirli bir partinin adayı diye seçersen olacağı böyle olur. Bilinçsizce davranmamak gerekiyor. Yaşadığın yer güzel olsun, huzur olsun istiyorsan adaya göre oy vermen gerekir.” (Katılımcı 4)

Bireylerin seçimlere attığı değeri ve önemi belirleyen etkili faktörlerden birisi de geleceğe yönelik kaygı ve geleceğin huzur içinde yaşanılması beklentisidir. Bu konuda Katılımcı 8 ve Katılımcı 10 şunları söylemektedir:

“Seçimlere katılmak elbette çok önemlidir. Koca bir ülkenin kaderi belirlenir. Az bir süre de değil. Seçilen hükümet seçilen görevliler ve vekiller 4-5 yıl yönetiyorlar. O 4-5 yılda neler olur neler... O yüzden genel seçimler çok önemli. Aslında genel seçimlerde seçtiğimiz vekilleri de bilmek lazım.” (Katılımcı 8)

“Memur maaşlarından tutun da sağlık, hukuk, eğitim her alanda seçimler belirleyici oluyorlar. Seçimlerde çıkan sonuca göre insanların zamanla kurumlara inancı, güveni bile kalmayabiliyor. Seçme ve seçilme hakkının kıymetini bilmek gerekir diye düşünüyorum.” (Katılımcı 10)

Araştırmada seçimlerin önemine ilişkin ikinci görüş ise değersiz ve gereksiz olduğu yönündedir. Bu konudaki temel görüşler seçimlerin geleceğe yönelik bir değişim yaratmadığından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle geleceğe yönelik seçime dayalı bir değişiklikten umudu olmayan bireyler içinde buldukları inanç eksikliğini fikirleriyle yansıtmışlardır. Araştırmaya konu olan katılımcıların yarısı umut ve inanç eksikliğini fikirleriyle ifade etmektedir. Bu konuda Katılımcı 1 şunları ifade etmiştir:

“Seçimlerin formaliteden ibaret olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar da bütün seçimlere katılmadım. Hatta önümüzdeki seçime de katılmayı düşünmüyorum. Benim oyumun bir şeyleri değiştireceğine de inanmıyorum. Bize ne kadar biçilirse hepimiz onu yaşarız. Oymuş seçilmiş bunların hepsi hikâye.” (Katılımcı 1)

Araştırmaya göre seçmen niteliklerine sahip katılımcıların içinde buldukları umutsuzluk ve inanç eksikliğinden kaynaklı pragmatik bir sonuç göremedikleri için seçimlere katılımı da

önemsemedikleri görülmektedir. Bu konuda Katılımcı 5 ve Katılımcı 9 şunları ifade etmektedir:

“Seçimle gelenler mi bizi daha iyi şartlara taşıyacak. Hepimiz mecburi olarak çalışıp hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bizim seçimle seçtiklerimiz daha iyi şartlarda yaşasınlar diye oy istiyorlar bizden. Bu yüzden de kim seçilirse seçilsin pek ilgilenmiyorum.” (Katılımcı 5)

“Milletvekillerinin pek bir işe yaradığını düşünmüyorum. Zaten meclise falan da pek gitmiyorlar. Televizyonlarda görüyoruz uyuyorlar mecliste... Böyle halkın içine karışayım onların fikirlerini alayım diyen de yok.” (Katılımcı 9)

Bireylerin içinde buldukları inanç ve umut eksikliğinin başlıca nedenlerinden biri olarak seçilmek için aday olan yöneticilerin vatandaşa yabancılaşmalarını söylemek mümkündür. Bu konuda Katılımcı 6 şu görüşleri ifade etmektedir:

“Milletvekilleri gelip öyle halkın içinde gezmezler. Dert tasa var mı diye sormazlar. Seçim zamanı seçim arabaları gezer. Belki es kaza denk gelirse orada milletvekili adaylarından biri el sallar halkı selamlar. Hepsi bu kadar...” (Katılımcı 6)

Yine aynı şekilde yöneticilerin seçmen kitlelerine yabancılaşmasını ve dolaylı olarak seçmenin de sandığa yabancılaşıp, demokratik sistemde kendisini etkisiz bir eleman olarak görmesini Katılımcı 7 şu şekilde ifade etmektedir:

“Zaten hep seçim zamanı gelip kapı çalarlar. Kaşık, önlük vb. şeyler dağıtırlar. Onun haricinde kimse gelip bir şeye ihtiyacın var mı diye de sormaz. Ben neden seçime gitmekle uğraşıyorum ki. Hem bir kişinin oyuyla ne olacak. Zaten kazanan yine kazanacak. Dolayısıyla seçime çok önem vermiyorum.” (Katılımcı 7)

Bu araştırmanın bulgularında seçimlere katılıma atfedilen değer in eşit ölçüde önemli ve önemsiz olarak görüldüğü belirlenmiştir. Katılımcıların yarısı seçimlere yönelik geleceğin değişimi bağlamında önem atfetmekte iken diğer yarısı umutsuzluk ve değişim inançlarını kaybetmeleri bağlamında önem atfetmemektedir. Umutsuzluğun en temel nedeni olarak yöneticilerin seçmen bireylere yabancılaşması ve zincirleme bir reaksiyonla seçmen bireyinde demokrasiye ve topluma yabancılaşmasını söylemek mümkündür. Çünkü inancını ve umudunu kaybeden insan giderek daha fazla bireyselleşecek ve toplumsal faydayı da düşünmeyecektir. Dolayısıyla bu durum bireye, siyasal ve toplumsal yapıya ve aynı zamanda demokrasi kavramına doğrudan zarar vermektedir.

Siyasi Gösterilere ve Grevlere Yönelik Yaklaşımlar

Yapılan araştırmada Bursa-Yıldırım bölgesindeki bireylerin “siyasi gösteriler ve grevlere yönelik yaklaşımlar” teması “Düzen Koruyuculuğu” ve “Geçmiş Tecrübelerle Dayalı Korku” olmak üzere iki koda ayrılmıştır. Bu tema ve kodlar Tablo 3’te şu şekilde verilmiştir:

Tema	Kodlar	Görüş Sahibi	f
Siyasi gösterilere ve Grevlere Yönelik Yaklaşımlar	Düzen Koruyuculuğu-Mevcudu Koruma	Katılımcı 6 Katılımcı 7 Katılımcı 9	3
	Geçmiş Tecrübelerle Dayalı Korku	Katılımcı 1 Katılımcı 2 Katılımcı 3 Katılımcı 4 Katılımcı 5 Katılımcı 8 Katılımcı 6	7

Tablo 3: Siyasi Gösterilere ve Grevlere Yönelik Yaklaşımlar

Bu arařtırmada demokrasinin en temel göstergelerinden, haklarından ve özgürlüklerinden olan siyasi gösterilere ve grevlere katılma durumuna oldukça mesafeli yaklařılmıştır.¹ Katılımcılar geçmiş tecrübeleri ön planda tutarak fikirlerini ifade etmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda mevcut durumu korumaya yönelik aktif eylemsellikten kaçınmak gerektiğini Katılımcı 6 řu şekilde ifade etmektedirler:

“Aslında grevlerin ve siyasi gösterilerin pek işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü herkes danışıklı dövüşüyor. Haberlerde görüyoruz. Kürsüde birbirlerine atıp tutuyorlar ama daha sonra hepsi can ciğer oluyor. O yüzden de grevler ve gösteriler pek işe yaramaz.” (Katılımcı 6)

Başka bir görüşe göreyse siyasi gösterilerden herhangi bir olumlu sonuç alınmadığı aksine daha olumsuz sonuçları doğurduğu ifade edilmektedir. Katılımcı 9’un bu konudaki görüşleri şöyledir:

“Siyasi gösteriler genelde kavga ve şiddet olaylarıyla sonuçlanıyor. Bu yüzden de ne kadar hak arama biçimi denilir kararsızım. Çünkü ne hak alınmış oluyor ne de sorunlar çözülmüş oluyor. (Katılımcı 9)”

Aynı zamanda siyasi gösteri ve grevlere yönelik önyargıyla katı bir şekilde yaklařıldığını ve tartışılmasından bile çekinildiğini söylemek mümkündür. Öyle ki tepkileri ifade etmeye yönelik demokratik bir hak olarak görmekten ziyade bir başkaldırı olarak görülmektedir. Katılımcı 7 bu durumu şöyle ifade etmektedir:

“Ben öyle grevmiş eylemiş bilmem. Öyle şeyler iyi değil. Devlete karşı başkaldırılmaz. Devlet zaten herkesin iyi şartlarda olması için çabalıyor. Hükümet herkesin iyi şartlarda olmasını sağlamak için çalışıyor. Öyle şeylerden ben korkarım. Eylemler yapıyorlar da ne oluyor. Ortalık hepten karışık oluyor.” (Katılımcı 7)

Arařtırmanın diđer katılımcıları siyasi gösterilere ve grevlere geçmiş tecrübelere dayalı korkudan hareketle karşı çıkmakta ve olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etmektedir. Bu katılımcıların konu hakkındaki görüşleri sırasıyla şöyledir:

“Grevlerin ve gösterilerin düzen bozmaktan başka bir şeye yaradığını düşünmüyorum. Bugüne kadarda bir tane gösterinin işe yaradığını görmedim. Ağaç kesilmesin diye başlatılan gösterilerin sonu daha kötü yerlere gitti.” (Katılımcı 1)

“Bence gösteriler falan bozgunculuktan başka bir işe yaramıyor. Eskiden de böyle şeyler yaşandı. Ben çocukken 9-10 yaşlarındayken kardeş kardeři katletti bu işler yüzünden. Sokaklar karıştı en sonunda da asker darbe yaptı.” (Katılımcı 3)

“Yıllarca çalıştığım yerde sendika vardı. Sadece bizim maaşımızdan para kesmeye yaradı. Sorunlarımızı işverene karşı asla dile getirmediler. Hep işverenin yanında olmayı tercih ettiler. Biz grev yapmaya kalkışsak işimizden olurduk. Kimse de bize sahip çıkmazdı.” (Katılımcı 4)

“Siyasi gösterilere katılanlar haklarını pek arayamıyor. Yaka paça içeri atılıyor. İşlerinden oluyor. Haklarını aramayı bırak mevcut durumlarını bile kaybediyorlar. Bu yüzden ben böyle işlere pek kalkışmam.” (Katılımcı 5)

“Siyasi gösterilerde hiçbir kazanım olmuyor ki... Sokaklarda bağırıp çağırmaktan ibaret... Bir de işin sonunda gaz, cop yiyorlar. İçeri atılıyorlar, gözaltına alınıyorlar.” (Katılımcı 8)

Siyasi gösteriler ve grevlerin bölgesel olarak farklı değerlendirildiği bir görüşe göre Katılımcı 2 şunları ifade etmiştir:

“Bulduğumuz bölgeye göre değişiyor. Ben İzmirliyim. Orada tepki yürüyüşleri ya da hak arama bağlamında yapılan gösteriler normal karşılanıyor. Yıldırım’da durum böyle değil.

¹ 14 Mayıs 1950 yılında grev hakkı, demokratik hak olarak Celal Bayar tarafından seçim vaadi olarak sunulmuştur. 22 Mayıs 1950 tarihinde Demokrat Parti adına hükümeti kuran Adnan Menderes’in parti programı içerisinde yer alan grev hakkı, ekonomik ve sosyal düzeni bozmamak şartıyla 29 Mayıs 1950 tarihinde TBMM’de onaylanmıştır.

Burada kimsenin hak aramak için grev yaptığını, tepki yürüyüşü düzenlediğini görmedim. Burada bu işler yapılmaz.” (Katılımcı 2)

Giddens’ın toplumun yapılaşması teorisinde ifade edildiği gibi birey toplumu hem doğrudan etkilemekte hem de toplumdaki doğrudan etkilenmektedir. Katılımcı 2’nin ifadelerinden de bu durum açıkça görülebilmektedir. Farklı bir bölgede siyasi gösterileri hak arama biçimi olarak gören bir birey konumu ve bulunduğu alan değiştiğinde bunu yapmaktan çekinmektedir. Bulduğu topluma adapte olmaya çalışarak başlangıç fikirlerinden ve eylemlerinden de uzaklaşmaktadır. Dolayısıyla demokrasinin ifadesi bu noktada çoğulcu değil çoğunlukçu bir hal almaya başlamaktadır. Geçmiş tecrübelerle dayalı öğrenilmiş çaresizlik beraberinde korkuyu getirmekte gelişimi ve ilerlemeyi yavaşlatmaktadır.

Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Tutum

Araştırmada Bursa-Yıldırım bölgesindeki bireylerin “dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik tutum” teması “kurumsal Eylemsizlik” ve “Sorun Çözme Yetersizliği ve Çekince” olmak üzere iki koda ayrılmıştır. Bu tema ve kodlar Tablo 4’te şu şekilde verilmiştir:

Tema	Kodlar	Görüş Sahibi	f
Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Tutum	Kurumsal Eylemsizlik	Katılımcı 2 Katılımcı 4 Katılımcı 10	3
	Sorun Çözme Yetersizliği ve Çekince	Katılımcı 1 Katılımcı 3 Katılımcı 5 Katılımcı 6 Katılımcı 7 Katılımcı 8 Katılımcı 9	7

Tablo 4: Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Tutum

Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin yeterince eylemsellik içerisinde aktif birer rol almamaları bireylerin bu kurum ve kuruluşlara mesafeli yaklaşmasına neden olmaktadır. Katılımcıların bu konudaki görüşleri şöyledir:

“Burada böyle bir kurum var mı ondan bile habersizim.” (Katılımcı 2)

“Dernekler, kuruluşlar falan sadece aidat toplama derdinde. Emeklilerin derneği var biliyorum. Ne yapıyorlar ki, hiçbir faaliyetleri yok. Üye olsam ne olacak, üç beş sohbet ederiz.” (Katılımcı 4)

Dolayısıyla dernek ve sivil toplum kuruluşlarının aktif olmamaları bireylerle aralarına mesafe koymalarına neden olduğu gibi aynı zamanda da demokrasinin gerçekleşmesinde önemli bir boşluk yaratmaktadır. Katılımcı 10 eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşlarını sosyal medya üzerinden takip edebildiğini ve duyurmaya çalıştığını şöyle ifade etmektedir:

“Eğitimle ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına maddi destek yolluyorum onları duyurmak adına paylaşımlar yapıyorum. Yapabildiğim maksimum şey bu oluyor.” (Katılımcı 10)

Katılımcıların büyük bir bölümü sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin sorun çözmede yetersiz kaldığını, böyle bir amaçları olsa da gerçekleştiremediklerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu durum bireylerde böyle kuruluşlara katılma noktasında korku ve çekince yaratmaktadır. Bu durum Katılımcı 1’in ifadelerinde görülmektedir:

“Bizim haklarımız var hukukumuz var taleplerimizi dile getirelim derneklerinden bahsediyorsan hiç işim olmaz. Daha önce de hiç böyle bir derneğe gitmedim, gitmeyi de hiç düşünmüyorum. Hem gereksiz görüyorum hem de vakit kaybı olarak düşünüyorum. Var öyle dernekler televizyonlarda görüyoruz. Biz sürü açıklama yapıyorlar, bir yerlerde toplanıyorlar. Sonra ne oluyor hiçbir şey. Yedikleri gazla copla kalıyorlar.” (Katılımcı 1)

Yine benzer şekilde Katılımcı 3 şu ifadeleri kullanmaktadır:

“O dernek şuna bu dernek buna bağlı oluyor hep. Sonra başımıza bir iş gelir. Artık şuncu buncu diye hemen fişliyorlar. Bende bu yüzden derneklere falan üye olmam. Zaten derneklerin de pek sözü geçmiyor. Kendi kendilerine çalıp oynuyorlar. Kimsenin hakkını hukukunu savunduklarını ve kazandıklarını da görmedim.” (Katılımcı 3)

Talepleri dile getirmedeki eksiklikler ve sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda başarısız olması dolaylı yoldan bireylerin bu kuruluşlara katılmalarına yönelik korkuya kapılmalarına da neden olmaktadır. Bu durum Katılımcı 5 ve Katılımcı 7'nin ifadelerinden görülmektedir:

“Siyasi derneklere üye olmak insanın başına bir işte getirebilir. Böyle risklere de gerek olmadığını düşünüyorum. Derneklere ve etkinliklere de katılmıyorum.” (Katılımcı 5)

“Hele hele siyasi işler yapan derneklere falan hayatta katılmam. Korkarım başıma bir iş getirirler diye.” (Katılımcı 7)

Araştırmanın bulgularından bir diğeri de sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere sonuç bağlamında yaklaşıp bu kuruluşlara sorun çözme konusunda güvenin azaldığıdır. Katılımcı 6 ve Katılımcı 8 bu konuda şunları ifade etmektedir:

“Çocuklara istismar olayları oluyor. Bu çocuklara sahip çıkan dernekler, vakıflar yok mu? Neden bu olaylara ciddi tepkiler vermiyorlar. Neden toplumun her kesimine bu olayları duyurmaya çalışmıyorlar. Dernek faaliyetlerinden dolayı düzelen herhangi bir olay gördüğümü hatırlamıyorum.” (Katılımcı 6)

“Sosyal medyada vakıfların, derneklerin yaptıkları işleri görünce bu kurumlardan da soğuyorum. Baktığınız zaman eskisi gibi değil hiçbir şey. Herkes kendi menfaatine göre çalışıyor, öyle yaşıyor.” (Katılımcı 8)

Bireylerin kuruluşların sorun çözme yeteneklerine inançlarının azalması zamanla kurumlara olan güveninde zedelenmesini beraberinde getirmektedir. Katılımcı 9 sivil toplum kuruluşları ve dernekler konusunda temkinli yaklaşmak gerektiğini şöyle ifade etmektedir:

“Neyi savunduklarına ya da neyi istediklerine göre değişir... Kötü bir şeyse eğer onu asla desteklemem. Dernek, vakıf adı altında bir sürü kötü işler yapan yerler var. Sosyal medya da görüyoruz. Öyle şeylere de karşı çıkmak gerekiyor. Bu durumda beni biraz korkutuyor.” (Katılımcı 9)

Sivil toplum kuruluşları ve dernekler demokrasi için çok önemli ve değerli kuruluşlardır. Bu kuruluşların özgürce fikirlerini ifade etmesi, toplumsal birliğin tesisi ve toplum yapısının iyileşmesine de hizmet etmektedir. Fakat yaşanan olumsuz örnekler bu kurumların yeteneklerini azaltmış ve kurumlara olan güveni de azaltmıştır. Dolayısıyla kurumlara olan talep azaldıkça kurumların eylemsellikleri de giderek azalmaya devam etmektedir. Bireyin toplumu fail olarak etkilediği aynı şekilde toplumun davranışlarından refleksif olarak etkilendiği bu durum karşısında da görülmektedir. Çünkü bu sivil toplum kuruluşlarını ve dernekleri toplum ve o toplumda yaşayan bireyler var etmektedirler.

Toplumsal Konularla İlgili Çevresel Paylaşım

Araştırmada Bursa-Yıldırım bölgesindeki bireylerin “toplumsal konularla ilgili çevresel paylaşım” teması “Ortak ve Genel Sorunların İfadesi” ve “Korku ve Tepkisel Yaklaşım” olmak üzere iki koda ayrılmıştır. Bu tema ve kodlar Tablo 5'te şu şekilde verilmiştir:

Tema	Kodlar	Görüş Sahibi	f
Toplumsal Konularla İlgili Çevresel Paylaşım	Ortak ve Genel Sorunların İfadesi	Katılımcı 1 Katılımcı 9	2
	Korku ve Tepkisel Yaklaşım	Katılımcı 2 Katılımcı 3 Katılımcı 4 Katılımcı 5 Katılımcı 6 Katılımcı 7 Katılımcı 8 Katılımcı 10	8

Tablo 5: Toplumsal Konularla İlgili Çevresel Paylaşım

Araştırmanın bulgularına göre katılımcıların toplumsal konular ve toplumsal olaylarla ilgili çevreleriyle çok dar bir alanda paylaşım yaptıkları görülmektedir. Buna göre genel olarak bilinen ve herkes tarafından tepki gösterilebilecek konuları çevreleriyle paylaşabilirlerken, daha spesifik konuları paylaşmama gereği duymaktadırlar. Bu konuyu Katılımcı 1 ve Katılımcı 9 şöyle ifade etmektedir:

“Yani bizim toplumda siyaset ve futbol çok konuşulur. Genel de tek uzlaşılan konu zamlar meselesi oluyor onda da zaten yapacak bir şey yok. Ama elbette fikirlerimizi samimi arkadaş ve aile ortamında biz de söylüyoruz.” (Katılımcı 1)

“Özellikle tartıştığımız özellikle açtığımız konular olmuyor bunlar. Laf arasında toplumda yaşanan bir olay gündeme gelirse öyle fikir beyan ediyoruz. Çünkü artık insanlar birbirlerine açıkça bir şeyleri ifade etmeye korkar vaziyetler. Fikirlerini çatıştıramıyorlar. Birbirlerine bir şeyleri öğretiliyorlar. Hemen kavgalar gürültüler çıkıyor.” (Katılımcı 9)

Bireylerin çevreleriyle yani toplumun diğer üyeleriyle fikir alışverişinde bulunmasının ya da fikirlerini dile getirişindeki çekincesinin birden fazla nedeni olduğu görülmektedir. Bu nedenlerden biri fikirlerine yönelik tepkisel yaklaşımlarla karşı karşıya kalmalarıdır. Katılımcı 2 ve Katılımcı 8 bu konuda şunları ifade etmektedir:

“Çalışma arkadaşlarımla bunu yapabildiğimi söylemek mümkün değil. Daha önce de ifade ettiğim gibi çalışma arkadaşlarım tartışmak yerine tepki göstermeyi seçebiliyorlar bazen.” (Katılımcı 2)

“Artık her şeyi açık açık söylemek mümkün olmuyor. Ya çok ciddi tepkiler görebiliyorsunuz ya da arkadaşlıklar bozulabiliyor.” (Katılımcı 8)

Fikirlerini ifade ettiğinde karşılaşacağı tepkisel yaklaşımdan çekindiğini Katılımcı 4 şöyle ifade etmektedir:

“Öyle fikir beyan etmekle olmuyor. Zaten açık açık fikrimizi beyan etmeye bile korkar olmuşuz. Üstü kapalı şeyler söyleyip geçiyoruz işte.” (Katılımcı 4)

Gündelik yaşam gerekliliklerinden kaynaklı olarak bireylerin hayatlarına ve toplumlarına yabancılaşması birbirleriyle ve çevreleriyle olan paylaşımları da başka bir noktaya getirmektedir. Gündelik yaşam gereklilikleri içinde kendisine ve ailesine vakit bulamayan bireyler toplumsal konulardan ziyade bireysel konulara yönelmektedir. Bu durumu Katılımcı 5 ve Katılımcı 3’ün ifadelerinde görmek mümkündür:

“Zaten az biraz televizyon izledik mi gün bitiyor. Bir de bunları konuşacak vakit kalmıyor ki. Aile içinde de sevmediğimiz konular olduğu için hiç gündemimizde böyle konular olmaz. Faturaları konuşuruz, hafta sonu ne yapsak diye konuşuruz, gündelik rutinleri konuşuruz. Toplumsal konuları herkes yeterince konuşuyor zaten.” (Katılımcı 5)

“Hayatın bir sürü sorunları, kaygıları ve uğraşları var. Bir de ne olmuş ne bitmiş, kim kime ne demiş gibi şeyleri konuşmaya zamanımız da yok. Yıllardan beri değişen pek bir şey de yok zaten. Biz konuşsak ne olacak...” (Katılımcı 3)

Gündemin çok hızlı ve yoğun olmasından kaynaklı olarak bireylerin aynı şeyleri tekrar tekrar duyuyor olması ve tartışarak fikir çeşitliliği elde edemiyor oluşunu düşünmesi tepkisel bir yaklaşıma bürünmesine neden olmaktadır. Bu durumu Katılımcı 6 şöyle ifade etmektedir:

“Çünkü fikir paylaşımı demek karşı fikirlerinde birbiriyle yarışması demektir. Biraz daha öğretici bir şey olur tartışmak. Fakat biz hep bilindik şeyleri birbirimize aktarıyoruz. Birbirimizden öğrendiğimiz pek bir şey olmuyor.” (Katılımcı 6)

Çevresel paylaşımı en çok etkileyen nedenlerden bir diğeri de korku halidir. Bireyin korku duygusu içinde olması ve korkuyla refleks geliştirmesi toplumun tutumunu da doğrudan etkilemektedir. Çünkü rahatsız olunan konulara çözüm arayışı son bulmaktadır. Bu konular artık alışıldık konulara dönüşmüşlerdir. Katılımcı 7 ve Katılımcı 10 bu konuda şöyle söylemiştir:

“Faturalar falan yüksek gelince, marketteki fiyatlar artınca nasıl geçineceğiz diye konuşuluyor bazen. Onun haricinde toplumsal işler ya da siyasi şeylerin konusu pek geçmiyor. Herkes korkuyor zaten. Benim neci olduğum belli olmasın diye kendini açıkça söyleyemiyor. Gizliden gizliye üstü kapalı konuşuluyor.” (Katılımcı 7)

“Çevremde bunu yapmaktan çekinen korkan insanları görüyorum. O da günümüzde çok yayıldı. İnsanlar artık bir şeyleri yapmaktan konuşmaktan korkabiliyorlar. Bu sorunları da çözmek lazım aslında... Fakat bu sorunları çözmek artık çok büyük emek istiyor.” (Katılımcı 10)

Bireysel reflekslerin toplumun oluşumunda ne derece önemli bir etkiye sahip olduğu buradan görülmektedir. Rahatsız olunan konulardaki çözüm arayışlarının son bulması o konuların toplumsal olarak alışıldık hale gelmesine vesile olmaktadır. Bu durumda geçmişte mahalle baskısı olarak bilinen durumun oluşumuna en güzel örneklerden biridir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Anthony Giddens'ın yapılaşma teorisi iki ekölü birleştirmesi açısından sosyolojide önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bu teori birey ve toplum diyalektiğini anlamamıza da büyük katkı sunmaktadır. Yapılan bu araştırmada birey ve toplumun iç içe geçmiş ve birbirini oluşturup şekillendiren yapısı açıkça görülebilmektedir. Bireyler refleksif davranışları ve gündelik hayatlarının gereklilikleriyle toplumdaki değerleri değiştirdiği gibi kendisi doğrudan bu değişimlerden de etkilenmektedir.

Bursa-Yıldırım bölgesinde 10 katılımcı üzerinde yapılan nitel desenle tasarlanmış bu araştırmada siyasal ve toplumsal yapının şekillenmesinde etkili olan durumlar gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların seçimlere yönelik bakış açıları eşit oranda birbirinden farklıdır. Kimi katılımcı seçimlere toplumsal hayatı belirlediği ve doğrudan yaşamını etkilediği için değer atfederken kimi katılımcı da umutsuzluk içinde yaşamını etkilediği için değer atfetmemektedir. Aslında her iki durumda da bireyin tercihlerini yaparak topluma yön vermesi doğrudan kendisiyle ilgili bir durumdur.

Bireylerin geçmiş yaşantılarının ya da hayat pratiklerinin bugünlerini ve geleceklerini büyük ölçüde etkilediği ve aynı zamanda bu etkininde topyekun bir toplumsal dayatı olduğu görülmektedir. Geçmişteki olumsuz tecrübeler bireyleri içinde buldukları koşulları ve ortamı korumaya yöneltmektedir. Bu durum aynı zamanda bir toplumun kendine kapanık olmasıyla da sonuçlanmaktadır.

Demokrasilerin en temel özellikleri birbirlerinden çok farklı seslerin bünyesinde barındırmasıdır. Demokrasiler birbirinden farklı seslerin ahenk içinde oluşuyla şekillenmekte ve gelişmektedir. Yine aynı şekilde bu ahengin sağlanması için çeşitli fikirlerin ifade edilebileceği sivil toplum kuruluşları ve derneklere de ihtiyaç vardır. Bu çalışmada Bursa-Yıldırım bölgesinde bunun eksikliği gözükmemektedir. Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin yetersiz, işlevsiz ve güvensiz durumda olmaları bireyleri buralardan uzaklaştırdığı gibi toplumsal olarak talep kültürünü de ortadan kaldırmaktadır.

Toplumsal olarak talep etme kültürünün yok olması aynı zamanda anayasal bir hak olan ve demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden olan grev ve hak arayış çabalarını da örselemektedir. Bireylerin hak arayış çabasında olmaması ve duygu, düşüncelerini ifade edememesi toplumsal olarak gelişmenin ve ilerlemenin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. İfade etme alışkanlığının korkuya dönüşmesi çevresel birliktelikleri de azaltmakta dolayısıyla paylaşım ve ortak duyguda buluşma durumuna da zarar vermektedir.

Demokrasi halk iktidarı demekse, demokrasinin gelişmesi için halkın gelişmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bireylerin anayasal haklarının tam olarak farkında olması için çalışmalar yapılmalı ve bireyler bu bağlamda cesaretlendirilmelidir. Çoğulcu bakış açısıyla sivil toplum kuruluşları ve toplumsal fayda sağlayan dernekler güçlendirilmelidir. Aynı şekilde toplumsal fayda yolunda bireye hizmet eden mevcut sivil toplum kuruluşları ve dernekler de bu bağlamda sorumluluk almalı ve kurumsal eylemselliğe geçmelidir. Bu eylemsellik sivil toplum kuruluşları ve derneklerin sorun çözme başarılarını arttıracak ve böylece toplumsal yapı içerisindeki fırsat çeşitliği giderek güçlenecektir.

Başta bireyin bizzat kendisi olmak üzere toplumun her kurumuna görev düşmektedir. Toplumsal yapının zenginliğe kavuşması siyasal yapıyı da şekillendirmeye yardımcı olacaktır. Her bireye aileden başlamak üzere hak ve özgürlükler eğitimi verilmesi, toplumsal normların şekillenmesini kolaylaştıracak ve ahlaki seviyenin yükselmesine de katkı sunacaktır. Bu bağlamda tüm bilim insanları, öğretmenler ve yöneticilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu noktada birey ve toplumun hem birbirini etkilemekte hem de birbirinden etkilenmekte olduğu unutulmamalıdır. Bireyin refleksi toplumu toplumun refleksi ise bireyi doğrudan etkilemektedir.

KAYNAKLAR

- Beşikçi, İ. (1976). *Bilim Yöntemi*. Ankara: Komal Yayınları.
- Dahl, R. A. (2019). *Demokrasi Üstüne*. (B. Kadioğlu, Çev.) Ankara: Phoenix Yayınevi.
- Derdiman, R. C. (2006). *Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk Anayasa Düzeni*. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
- Giddens, A. (1999). *Toplumun Kuruluşu: Yapılaşma Kuramının Ana Hatları*. (H. Özel, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat.
- Giddens, A. (2000). *Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi*. (Ü. Tatlıcan, Çev.) İstanbul: Paradigma Yayınları.
- Giddens, A. (2002). *Hermeneutik ve Sosyal Teori. Retorik, Hermeneutik ve İnsan Bilimleri* (H. Arslan, Çev.). içinde İstanbul: Paradigma Yayınları.
- Giddens, A. (2005). *Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki*. (Ü. Tatlıcan, Çev.) İstanbul: Paradigma Yayınları.
- Giddens, A. (2013). *Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları*. (Ü. Tatlıcan, & B. Balkız, Çev.) Bursa: Sentez Yayınları.
- Günay, M. (2002). Düşünce ve Kültür Tarihinde Hermeneutik Gelenek. *Doğu-Batı Dergisi*, 81-100.
- Schmitter, P., & Karl, T. (1995). Demokrasi nedir, ne değildir? L. Diamond, & M. F. Plattner içinde, *Demokrasinin Küresel Yükselişi* (L. Gönenç, Çev.). Ankara: Yetkin Yayınları.